

தமிழிலக்கியங்களில் பிள்ளைத்தமிழ் விளையாட்டுக்கள்

முனைவர் சோ. முருகந்தன்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

என்பிஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

நத்தம், திண்டுக்கல்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266797>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

விளையாட்டு என்பது மனித இனத்தின் ஓழுக்கத்தை நிலைநாட்டத்தக்கதாகும். மனித இனம் என்று தோன்றி தன் நாகரிக வளர்ச்சியின் முதல் படியினைத் தொட்டதோ அன்று முதல் இந்த விளையாட்டுக்கள் இருந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலும் தமிழ்ச் சமூகத்திலும், இலக்கிய வரலாற்றிலும் உற்று நோக்கும்போது இதன் தொடக்கம் தொல்காப்பியத்தில் இருந்தே தொடங்குகின்றது. தொடக்கக் காலத்தில் விளையாட்டு, வேட்டைச் செயலினையும் போர்ச் செயலினையும் அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. பின்னர் புதிய புதிய விளையாட்டுக்கள் தோற்றம் பெற்றன. இவ்விளையாட்டுக்கள் அக்காலச் சமுதாயத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகளைக் கொண்டிருந்தன. மக்கள் குழுக்களாகவும், குடும்பமாகவும் வாழத் தொடங்கிய காலந்தொட்டு இவ்விளையாட்டுக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. வீரத்தை வளர்க்க, அச்சத்தைப் போக்க, நம்பிக்கை பெற, நண்பர்களைப் பெற, பொழுதுபோக்க, முரண்பாட்டைத் தவிர்க்க வாழ்க்கையினையும், தொழிலினையும் விளையாட்டில் எதிரொலிக்க, போலச் செய்ய எனப் பல்வேறு நிலைகளில் விளையாட்டுக்கள் தோற்றம் பெற்றன. குழந்தைகள், ஆண்கள், பெண்கள் எனப் பெரியவர்களும் இவ்விளையாட்டுக் களை விளையாடியுள்ளனர். இவ்விளையாட்டுக்களை மையமிட்டே இக்கட்டுரையின் ஆய்வுச்சுருக்கம் அமைகின்றது.

அறிமுகம்

மனிதனின் முதல் பொழுதுபோக்காக இருந்த விளையாட்டுக்கள் மனிதற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஒன்றாகும். மனித இனம் இனக்குழுவாக ஒன்று சேர்ந்து வாழத்தலைப்பட்ட போதே விளையாட்டு என்பது ஒரு தனித்த அடையாளத்துடன் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

விளையாட்டு மனிதனின் பொழுது போக்கு மட்டுமின்றி உடல் நலம் மற்றும் மன நலம் பேணுபவையாகவும் இருந்துள்ளது. மேலும் வாழ்க்கைக்கான பயிற்சி க் களமாகவும் தன்னுடைய நுண்ணறிவுச் சோதனையை வளர்த்தெடுக்கும் முகமாகவும் அமைந்துள்ளது.

அந்த வகையில் தமிழிலக்கியங்களில் பிள்ளைத்தமிழ் விளையாட்டுக்கள்

என்னும் தலைப்பில் அமைந்த இவ்ஆய்வுக் கட்டுரையில் சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்ற சில பிள்ளைத்தமிழ் விளையாட்டுக்களை மட்டும் இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

சிற்றிலும் சிறுசோறும்

சிற்றில் செய்தலும் மற்றும் சிறுசோறு ஆக்கலும் சங்க கால விளையாட்டுக்களுள் முக்கிய விளையாட்டாக அமைந்ததை அறியமுடிகின்றது. சிறுமியர் மணலில் சிறிய வீடுகளைக் கட்டித் தங்கள் கற்பனைத் திறத்திற்கேற்ப விளையாடியுள்ளனர். இச் சிற்றில்களைச் சிறுவர்களும், தலைவர்களும் சிதைத்த செய்திகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

**“வரிபுனை சிற்றில் பரிசிறந்து ஓடி
தெருவில் நாம் ஆடும்.”**

என்று நற்றிணை சுட்டியுள்ளமையை உணரமுடிகின்றது. மேலும்,

“மணற்சிற்றில் காலின் சிதையா”

என்று கலித்தொகையும் உணர்த்தியுள்ளமையை அறியமுடிகின்றது. மேலும்,

“புதுக்கலத் தன்ன செவ்வாய்ச் சிற்றில்”

என்று அகநானூறும் பதிவுசெய்துள்ளதென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்விளையாட்டு பிற்காலக் காப்பியங்களிலும், சிற்றிலக்கியங்களிலும் இடம் பெற்றுள்ளது. இதனைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் சிற்றில் இழைத்தல், சிற்றில் சிதைத்தல், சிற்றில் கோலுதல், சிற்றில் புனைதல் என்று பலவாறு அழைத்துள்ளன. அதேபோல் இச்சிற்றில் விளையாட்டில் சிறுசோறு ஆக்கியும் விளையாடியுள்ளனர். அவ்வாறு சமைத்த சிறுசோற்றினைத் தான் உண்டும், பிறருக்குப் பங்கிட்டு வழங்கியும் உள்ளனர். இதனைத்தான்,

“சிறுசோற்றானும் நனிபல”

என்று புறநானூற்று அடியின் வழி அறிய முடிகின்றது.

சிறுதேர் விளையாட்டு

சங்க இலக்கியத்தில் சிறுவர்கள் தேரினை இழுத்தும் உருட்டியும் விளையாடியுள்ளனர். இத்தகைய தேரினைச் செய்வதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர். குறிப்பிட்ட எல்லைக்கோடு வரை இழுத்துச் சென்று தேரினை நிலைப்படுத்தி விளையாடியுள்ளனர். இத்தேரினைப் பொற்சிறுதேர், சிறுமணித்தேர், தமனியச் சிறுதேர் என்று பலவாறு அழைத்துள்ளனர். இது ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் பருவங்களுள் ஒன்றாகும்.

கலித்தொகையில் சிறுதேர்

தலைவியிடம் இருந்து புதல்வன் பால் உண்ணுவதையும் மறந்து சிறுதேர் உருட்டி

விளையாடுவதைக் குறிப்பிடுகின்றது. இதைத்தான்,

**“பாலோ டலர்ந்த முலைமறந்து முற்றத்துக்
கால்வறேர் கையினியக்கிநடைபயிற்றா”**

என்ற பாடலடிகள் வழி உணரமுடிகின்றது. மேலும் இரண்டு பனங்காய்களுக்கு நடுவே ஒரு கம்பைப் பொருத்தி அதனைக் கயிற்றால் கட்டி சிறுதேர் இழுத்து விளையாடிய குழந்தைகளைக் கலித்தொகையில் காணமுடிகின்றது. மேலும் முத்துக்களை விளிம்பிலே பதித்து, பவளத்தால் செய்யப்பெற்ற சக்கரங்கள் சுமந்து வரக் கவளம் உண்ணுவதை அறியாத கையால் செய்த யானையைப் பூங்கயிற்றால் கட்டி அதை இழுத்து விளையாடும் புதல்வனையும் கலித்தொகையில் காண முடிகின்றது.

பட்டினப்பாலையில் சிறுதேர்

சிறுதேர் உருட்டி விளையாடுவதைப்

**“பொற்காற் புதல்வர் புரவியின் றுருட்டு
முக்காற் சிறுதேர் முன்வழி விலக்கும்”**

என்று பட்டினப்பாலையும் சுட்டுகின்றது,

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் சிறுதேர்

பெரும்பாணாற்றுப்படை சிறுதேர் உருட்டி விளையாடுவதைத்

**“தச்சர் சிறுஅர் நச்சப் புனைந்த
வுரா நற்றே ருருட்டிய புதல்வன்”**

என்று பெரும்பாணாற்றுப்படை உணர்த்துகின்றது.

ஐங்குறுநூறு சுட்டும் சிறுதேர்

ஐங்குறுநூறு சிறுதேர் உருட்டி விளையாடுவதைச்,

“சிறுதே ருருட்டுந் தளர்நடை கண்டே”

என்று ஐங்குறுநூறும் இச்சிறுதேரினைக் குறிப்பிடுகின்றது.

குறுந்தொகை என்னும் இலக்கியத்தில் சிறுதேர்

குறுந்தொகையில் சிறுதேர் உருட்டி விளையாடுவதைத்

“தச்சன் செய்த சிறுமா வையம்
ஊர்ந்தின் புறாஅ ராயினுங் கையின்
ஈர்த்தின் புறாஉ மிளையோர் போல
உற்றின் புறே மாயினு நற்றேர்ப்
பொய்கை யுரன் கேண்மை

செய்தின் புற்றனெஞ் செறிந்தன வளையே”
என்ற குறுந்தொகைப் பாடல் சிறுதேர் உருட்டி விளையாடும் குழந்தைகள் மிக்க இன்புறுவர் என்று குறிப்பிடுகின்றது.

நற்றிணையில் சிறுதேர்

நற்றிணையில் சிறுதேர் உருட்டி விளையாடுவதைப் பரத்தையிற் பிரிந்த தலைவன் தலைவியின் ஊடல் தீர்க்க வருகின்றான். அப்போது பரல்கள் இடப்பட்ட கிண்கிணி ஒலிக்கும் சிறிய தேரைத் தெருவில் உருட்டிப் புதல்வன் நடைபயின்று கொண்டிருக்கின்றான். அவனைத் தூக்கிக் கொண்டு தலைவியைச் சந்திக்கச் செல்கின்றான். இதில் புதல்வன் உருட்டிய தேரில் கிண்கிணி புட்டப்பெற்றுள்ளதனை அறிய முடிகின்றது. இதனை,

“நகுகம் வாராய் பாண பகுவாய்
அரிபெய் கிண்கிணி யார்ப்பத் தெருவில்
தேர்நடை பயிற்றுந் தேமொழிப் புதல்வன்”
என்ற நற்றிணைப் பாடல் நவில்கின்றது. மேலும், சிறுதேரில் பொன்னால் செய்யப்பெற்ற யானையைப் பூட்டுவது குறித்து சூளாமணி பதிவுசெய்துள்ளது. சிறுதேரினைச் செலுத்தி விளையாடியதைச் சீவகசிந்தாமணி குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆறுகளில் தண்ணீர் வரும் காலங்களில் ஆற்றோரமாகத் தேருருட்டி விளையாடும் பழக்கம் இன்றும் கிராமப்புறங்களில் இருந்து வருகின்றது. இவ்விளையாட்டு உடலின் உறுதிக்குப் பயனப்படும்.

சிறுபறை

மலைபடுகடாம் சுட்டும் சிறுபறை

சிறுவர்களின் விளையாட்டுக் கருவிகளான ஒன்று பறை. பறையை ஒலித்து, அதன் இசைக்கேற்ப ஆடவும் செய்வர். மான் தோலைக் கொண்டு சிறுபறை செய்து விளையாடிய செய்தியினை,

“மான்றோற் சிறுபறை கறங்கக் கல்லென”
என்று மலைபடுகடாம் சுட்டுகின்றது.

குறுந்தொகையில் கழுங்கு

“இரவு அரிவாரின் தொண்டகச் சிறுபறை”
என்று குறுந்தொகை குறிப்பிடுகின்றது.

நற்றிணையில் சிறுபறை

நற்றிணையில் சிறுபறை பற்றி

“தொண்டகச் சிறுபறைப்பாணி”

என்று நற்றிணைப் பாடலடிகளும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

காப்பியங்களிலும் பிற்காலத்து இலக்கியங்களிலும் இச்சிறுபறை குறித்த குறிப்புகள் உள்ளன. இவ்விளையாட்டு சிறுவர்களின் கலை உணர்வை வளர்க்கின்றது. ஆளுமைத் தன்மையை உயர்த்திக் கொள்ள வகைசெய்து, கூடி விளையாடும் தன்மைக்கும் வகைசெய்துள்ளது.

கழுங்கு

கழுங்குக் காய்களைக் கொண்டு விளையாடுவதால் இப்பெயர் பெற்றது என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். இவ்விளையாட்டு பெண்களுக்குரிய விளையாட்டுக்களுள் ஒன்றாகும். மேலும் இது பிள்ளைத்தமிழில் பெண்பாற்குரிய பருவங்களுள் ஒன்றாகவும் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு குழுவிளையாட்டாகும்.

ஏழு காய்களைக் கொண்டு இவ் விளையாட்டு விளையாடப்பெறுகின்றது. மேலே வீசிய காய் கீழே விழும்முன் மற்ற காய்களை ஒன்றுக்கு ஒன்று அசையாமல் அதனை எடுத்து, மேலே எறிந்த காயினைப் பிடிக்க வேண்டும். கல் தவறிக் கீழே

விழுந்தாலோ அல்லது பிற காய்கள் நகர்ந்தாலோ அவர் ஆட்டம் இழந்து விடுவார். இவ்விளையாட்டு சங்ககாலத்தில் இருந்தே விளையாடப்பெற்று வருகின்றது.

புறநானூற்றில் கழங்கு

புறநானூற்றில் கழங்கு என்னும் விளையாட்டைப் பற்றி

“செறியரிச் சிலம்பிற் குறுந்தொடி மகளிர் பொலஞ்செய் கழங்கிற் நெற்றி யாடும்” என்று சுட்டப்படுகின்றது.

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் கழங்கு

பெரும்பாணாற்றுப்படையில் கழங்கு என்னும் விளையாட்டைப் பற்றி

“முத்த வார்மணல் பொற்கழங்கு ஆடும்” என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.

சிலப்பதிகாரத்தில் கழங்கு

சிலப்பதிகாரத்தில் கழங்கு என்னும் விளையாட்டைப் பற்றி

“வலம்பரி யீன்ற நலம்புரி முத்தம் கழங்காடு மகளி ரோதை யாயத்து” என்றும் வழங்குகின்றன. இக்கழங்கு விளையாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்பெறும் கழங்குகள் பொன்னாலும், முத்துக் களாலும் செய்து பயன்படுத்தியுள்ளனர். இக்கழங்கு விளையாட்டு காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் விளையாடப்பெற்றதனைப் பெரும்பாணாற்றுப்படையும், கருவூரில் நடைபெற்றதைப் புறநானூறும் பதிவு செய்துள்ளது. கடற்கரை மணலிலும், குளக்கரைகளிலும், புன்னை மர நிழல்களிலும், வீட்டுக் கூரையின் முற்றத்திலும், பொருளை ஆற்றின் மணலிலும் விளையாடப் பெற்றுள்ளது. தோற்ற மன்னர்களின் நாடுகளில் கழங்கு விளையாடும் இடங்களைக் குறிவைத்துத் தாக்கி அழிக்கும் வழக்கமும் அக்காலத்தில் இருந்துள்ளது.

பதிற்றுப்பத்தில் கழங்கு

கழங்கு விளையாடும் இடங்களைக் குறிவைத்துத் தாக்கி அழித்ததாக இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் மற்றும் களங்காய் கண்ணி நார்முடிச் சேரல் ஆகிய சேரமன்னர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்ததனைப் பதிற்றுப்பத்தின் வழி அறியமுடிகின்றது. இதனை,

“நிரை களிறு ஒழுகிய நிரைய வெள்ளம் பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப”

“எல்லாம் எண்ணின், இடு கழங்கு தபுந கொன் ஒன்று மருண்டனென், அடு போர்க் கொற்றவ”

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றது.

ஊசல் விளையாட்டு

ஊசல் - ஊஞ்சல். ஊசல் இலக்கியம் பென்னூஞ்சல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது சங்க காலப் பெண்கள் விளையாட்டுக்களுள் ஒன்று. சிலப்பதிகாரம் வஞ்சி க்காண்டத்தில் வாழ்த்துரைக் காதையில் இவ்விளையாட்டு குறித்த பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இதனைத் தழுவி யே மாணிக்கவாசகர் “திருப்பொன்னூசல்” இயற்றியுள்ளார். இவருக்குப் பின் இது கலம்பக உறுப்புக்களுள் ஒன்றாகவும், பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் பருவங்களில் ஒன்றாகவும் அமைந்துள்ளது. பின்னர் திருமணம் முதலியவற்றில் சடங்குப் பாடலாகவும் பின்னர் இறைவன் மேலும், பெரியோர் மீதும் பாடப்பெற்றது.

கலித்தொகையில் தலைவி தினைப் புனக்காவலில் இருக்கும் போது அங்கு ஊசல் ஆடாமல் நின்றிருந்தாள். அங்கு வந்த தலைவனை ஊசலை ஆட்டிவிடச் சொல்கிறாள். அப்பொழுது தன் கைகள் நழுவுதுபோல் பாவனை செய்து தலைவனின் மார்பில் சாய்ந்து விடுகிறாள் என்று கலித்தொகை குறிப்பிடுகின்றது மேலும் கலித்தொகையில் ஊசல் கட்டப்பட்ட

டுள்ள விதத்தினையும் அதில் ஆடும்போது பாடும் கருத்தினையும் பகர்கின்றது. இது சுறாமீனின் மருப்பாற் தாழையின் விழுதால் திரித்த ஊசற் கயிற்றில் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் நெய்தல் பூக்களை நாரால் கட்டி அழகு செய்யப்பெற்றுள்ளது. அந்த ஊசலில் தலைவி அமர்ந்திருக்க தோழியை ஆட அழைக்கிறாள். அப்பொழுது தலைவியுடன் மெல்லிய தோளைக் கைவிட்ட தலைவன் செய்த கொடுமைகளைச் சொல்லிப் பாடுவேன். நீ ஏறிய ஊஞ்சலை நான் உயரச் செலுத்தியும் தாழ்த்தியும் ஆட்டுகின்றேன். நீ நீண்ட நேரம் ஆடு என்று தோழி குறிப்பிடுகின்றாள். இதனை,

“யினமீ னிகன்மாற வென்ற சினமீ
னெறிசுறா வாண்மருப்புக் கோத்து நெறிசெய்த
நின் னூசல்

கடைஇயா னருப்பநீ டீங்காய் தடமென்றோ
ணீத்தான் றிறிங்கள் பகர்ந்து”
என்ற கலித்தொகை பாடலின் அடிகளின் வழி அறியமுடிகின்றது. மேலும்,

“பெருங்கயிறு நாலும் இரும்பனம்
பிணையல்

புங்கண் ஆயம் ஊக்க வுங்காள்
ஊசல் உறுதொழிற் புசல் கூட்டா”

“கருங்கால் வேங்கைச் செவ்வீ வாங்குசினை
வடுக்கொளப் பிணித்த விடுமுரி முரற்சிக்
கைபுனை சிறுநெறி வாங்கிப் பையென”
என்ற நற்றிணைப் பாடலடிகள் வழி அறியமுடிகின்றது.

அகநானூற்றில் இவ்விளையாட்டினை,

“ஞாழ லோங்குசினைத்நீ தொடுத்த
கொடுங்கழித்

தாழை வீழ்கயிற் றாச நூங்கிக்”

என்ற உலோச்சனாரின் பாடலடிகள் சுட்டி நிற்கின்றன. மேலும்,

“மாதர்வண் டொருங்கு பேர
மழையிடை நுடங்கு மின்போல்
போதலர் பொதும்பிற் றாழ்ந்த
பொன்னெழி லாச றன்மேல்
ஓதநீர் வண்ணற் பாடி

நாழிலா ழியங்கு வாரும்”

என்ற சூளாமணிப் பாடல்வழி அறிய முடிகின்றது. மேலும்,

“கூடலார்க்குத் தெள்ளாற்றில் விண்ணருளிச்
செய்த

கோமுற்றப் படைநந்தி வேலய
மார்த்தாண்டன்

கபாடவற்கு முன் தோன்றல்
கைவேலைப் பாடி

காஞ்சி புரமும்பாடி ஆடாமோ ஊசல்”

என்ற நந்திக்கலம்பகம் பாடல் இவ்விளையாட்டினைப் பகர்கின்றது. ஊசல் ஆடுவதற்று அசோகு, ஆல், ஞாழல், தாழை, பனை, வேங்கை ஆகிய மரங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். என்பதை அறியமுடிகின்றது.

முடிபுகள்

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஒவ்வொரு நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறும் சூழலுக்கு ஏற்றவாறும் விளையாட்டுக்கள் அமைந்துள்ளன. விளையாட்டுக்களின் தோற்றம் என்பது மனித இனத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே வந்துள்ளது. அவ்வகையில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் பழமையான இலக்கியமான சங்க இலக்கியத்திலும் இவ்விளையாட்டுக்கள் அதிகம் பதிவாகியுள்ளன. அக்காலத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் மிகுதியான விளையாட்டுக்கள் விளையாடியுள்ளனர். சிறுவர்கள் தேரினை இழுத்தும், உருட்டியும் விளையாடியுள்ளனர். இத்தகைய தேரினைச் செய்வதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர். குறிப்பிட்ட எல்லைக்கோடு வரை இழுத்துச் சென்று தேரினை நிலைப்படுத்தி விளையாடியுள்ளனர். என்பதை அறிய முடிகின்றது.

தேரினை, பொற்சிறுதேர், சிறு மணித்தேர், தமனியச் சிறுதேர் என்று பலவாறு அழைத்துள்ளனர். இது ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் பருவங்களுள் ஒன்றாகும்.

இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

இச்சிறுதேர் பருவ நிகழ்ச்சிகளையும்
கலித்தொகை பதிவு செய்துள்ளது. என்பதை
உணரமுடிகின்றது.

சிறுதேர் விளையாட்டு குறித்து
கலித்தொகை, நற்றிணை, குறுந்தொகை,
அகநானூறு போன்ற இலக்கியங்கள்

குறிப்பிடுகின்றன. என்பதை தெரிந்து
கொள்ளமுடிகின்றது.

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்
படுகின்ற விளையாட்டுக்களை மையமிட்டே
எதிர் வரும் தமிழ் இலக்கியங்கள் படைக்கப்
பட்டால் சிறப்பாக இருக்கும்.